

O'XSHATISHLARNING TARKIBIY UZVLARI HAQIDAGI QARASHLAR

**A.Mamajonov, FarDU professori,
Y.Shuxratova, FarDU doktoronti**

***Annotatsiya:** Nutqiy vaziyat uchun mos keladigan o'xshatishni hosil qiluvchi til birligining munosib tanlanishi uni stilistik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bundan tashqari tasvirlanayotgan shaxsning ruhiy holati, orzu-umidlari, o'y-kechinmalarini berishda ham o'xshatishlar muhim vosita hisoblanadi.*

***Аннотация:** Правильный выбор языковой единицы, создающей адекватное речевой ситуации сравнение, еще больше расширяет ее стилистические возможности. Кроме того, сравнения являются важным инструментом передачи душевного состояния, надежд и мыслей изображаемого человека.*

***Abstract:** The appropriate choice of a linguistic unit that creates a simile appropriate for a speech situation further expands its stylistic possibilities. In addition, similes are an important tool in conveying the mental state, hopes, and thoughts of the person being described.*

Kalit so'z va iboralar: o'xshatish, subyekt, etalon, asos, shakliy ko'rsatkich.

Ключевые слова: аналогия, субъект, стандарт, основа, формальный показатель.

Keywords: analogy, subject, standard, basis, formal indicator.

Til inson va borliq o'rtasidagi ko'priq, olamni idrok etishidagi eng muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Har bir shaxsning o'zligini anglashi, milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularining yuzaga keltirishida til o'zgacha ahamiyatga ega. Har qanday xalq o'zining olam manzarasiga ega bo'ladi. Til egasi bo'lgan lisoniy shaxs esa ayni shu manzaraga mos ravishda ifodalarni tuzadi va tinglovchiga yetkazadi. Bu jarayonda tilda o'z aksini topgan insonda olamni o'ziga xos idrok qilish tarzi namoyon bo'ladi. Til insonning olam haqidagi bilimlarning shakllanishi va mavjud bo'lishidagi eng muhim omil sanaladi.

Badiiy matnning asosiy quroli so'z hisoblanadi. A.Nurmonov va Sh.Iskandarovalar tomonidan "tilshunoslik fani badiiy adabiyot bilan uzviy aloqadadir. Chunki til aloqa vositasi sifatida muayyan axborot tashuvchi oddiy belgilar sistemasigina bo'lib qolmay, balki tinglovchiga ta'sir qiluvchi qudratli vosita hamdir.

Ijodkor til birliklarini o'rinli qo'llay olsagina u tomonidan yaratilgan asar o'quvchi tomonidan yaxshi qabul qilinadi. To'g'ri tanlangan til vositalari badiiy matnda qo'llanilar ekan, o'quvchiga badiiy-estetik ta'sir qilish vositasiga aylanadi va unda asarda tasvirlangan voqea-hodisa, kishilar xarakter-xususiyatlari badiiy tarzda o'z ifodasini topadi. Bu esa badiiy asar ijodkori tili va uslubi to'g'risida ma'lum bir xulosalarga kelishga asos bo'ladi.

Har bir adibning so'z qo'llash mahorati u qo'llagan original o'xshatishlar bilan ham belgilanadi. Chunki "dunyoni o'ziga xos tarzda ko'rish o'xshatish semantikasida aks etadi".

O‘xshatish nutqning bezagi, til hodisasi bo‘lib u badiiy nutqdan tashqarida ham ifodalilikka, ta’sirchanlilikka xizmat qiladi.

O‘xshatish deb “ikki narsa yoki voqea-hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to‘laroq, konkretroq, bo‘rttiribroq ifodalash”ga aytiladi.

O‘xshatishlar bo‘yicha o‘zbek tilshunosligida amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘xshatishlarning tarkibiy uzvlari masalasi ham kun tartibidagi muhim masalalar sirasiga kiradi. Tilshunos olimlarning bu boradagi qarashlari turlicha. Ayrim manbalarda o‘xshatish uzvlari uchta deb ko‘rsatilsa, boshqa manbalarda to‘rtta deb qayd etiladi. Bu uzvlarni nomlash masalasidagi qarashlar ham turlicha.

Professor N.Mahmudovning monografik ishida o‘xshatish uzvlari quyidagi to‘tr turga bo‘linishi qayd etilgan:

- 1) o‘xshatish subyekti;
- 2) o‘xshatish etaloni;
- 3) o‘xshatish asosi;
- 4) o‘xshatishning shakliy ko‘rsatkichi.

O‘xshatish unsurlarini nomlashda ham turli fikrlar bayon etilganini kuzatish mumkin. Ilmiy tadqiqotlarda ular turlicha nomlanganiga guvoh bo‘lamiz. Masalan, A.Rustamov va I.Yormatov singari tilshunoslarning ishlarida birinchi uzv – o‘xshagan narsa, ya’ni o‘xshatish subyekti o‘xshatilmish nomi bilan atalgan bo‘lsa, N.Mahmudov va M.M.Cheremisinalarning ishida qiyos subyekti, M.Mukarramovning ishida o‘xshatuvchi obyekt, A.Sa’diyning ishida o‘xshatilgan, B.V.Tomashevskiyning ishida predmet, M.A.Shapironing ishida o‘xshatish obyekt, S.L.Nevelovaning ishida qiyoslangan narsa yoki subyekt, M.Yoqubbekovaning ishida o‘xshatish asosi nomlari bilan atalgan.

Adabiyotlar:

1. Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent, 2008.
2. Mahmudov N. O‘xshatishlar va milliy obraz // “O‘zbek tili va adabiyoti”, 2013. 1-son, 4-b.
3. Mahmudov N. O‘zbek tilidagi sodda gaplarda semantik-sintaktik assmetriya. – Toshkent: O‘qituvchi, 1984.
4. Мамажонов А. Текст лингвистикаси.–Ташкент: Фан, 1984.
5. Shuxratova Y., & Mamajonov A. (2022). O‘XSHATISH MUNOSABATINI IFODALOVCHI MORFOLOGIK VOSITALAR. Farg‘ona davlat universiteti, (1), 38-38.
6. Shukhratova Yulduz Khan. The role of simile, static simile, metaphor and comparison in Uzbek linguistics. The European Journal of Literature and Linguistics 2024, No 4.
7. Shuxratova Yulduzxon Shakarbek qizi. Sintaktik sathda o‘xshatishlarning tabiatiga doir. FarDU. Ilmiy xabarlar 6-son, 2024.